

Shaxnoza Raximova

Urganch davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: mirzohidmamajonov26@gmail.com

AYOL RAMZI BILAN BOG'LIQ XALQ QARASHLARI (Farg'ona vodiysi o'zbeklari misolida)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17207880>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “ayol” kulti bilan bog’liq arxaik qarashlar, uning diniy va marosimiy tahlili, turli diniy e’tiqodlarda ayollarga bo’lgan munosabat, ularning ma’no va vazifalari aks etgan. Maqolada muallif Farg’ona vodiysi o’zbeklarining ayol ramzi bilan bog’liq qarashlarini dunyo xalqlarida mavjud bo’lgan tasavvurlarga bog’lagan holda yoritib bergan. Unda asosiy e’tibor shomonlik e’tiqodi va islom dinida ayol shaxsiga bo’lgan munosabatlarnipg etnografik talqiniga qaratgan.

Kalit so'zlar: O’rta Osiyo, Farg’ona vodiysi, o’zbeklar, marosim, ayol kulti, shomonlik, islom, marosim, urf-odat, baxshi, transformatsiya, pari, momo, homiy ruhlar.

Kirish. Tarixdan ma’lumki, qadim davrlardan beri insoniyat ayol shaxsiga doimo hurmat va cheksiz ehtirom ko’rsatib kelgan. Buning boisi ayolning hayotning gultoji va oilaning bekasi sifatidagi qarashlarning keng tarqalganligidir. Boshqacha ifodalaganda, qadimiy falsafiy tasavvurlarda ayol birinchidan, ona, ikkinchidan, mahbuba, uchinchidan, erkaklarni sehrlaydigan va yo’ldan ozdiradigan maxluq sifatida gavdalangan [1. B. 7].

Umuman olganda, qadimiy diniy e’tiqodlar hisoblangan animizm, shomonlik, fetishizm, totemizm va magiya kabi tasavvurlar, shuningdek, jahon dinlari sirasiga kiruvchi xristianlik, islom va buddaviylikda ham ayol kultiga oid turlicha qarashlar mavjud. Mazkur diniy e’tiqod va dinlarda ayol shaxsiga munosabat bir-biridan tubdan farq qiladi.

Asosiy qism. Ayol to'g'risidagi qarashlar va tabular barcha jahon dinlarida mavjud bo'lib, masalan, nasroniylikda ayol la'natlangan birinchi jonzot sifatida gavdalanган. O'rta asrlar yevropa madaniyatida ayoldagi shahvoniylik "shaytonning quroli" deb baholangan [2. B. 39].

Bundan tashqari, Avesto'da oila qurish, jufti halol tanlashda shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslik, ota-ona, keksalar maslahatiga quloq solish xususida ham diqqatga sazovor mulohazalar ham mavjud [3. B. 24]. Shuningdek, xotin-qizlar haq-huquqini e'zozlash, oila daxlsizligi va mustahkamligiga erishish, ota-onaning farzand oldidagi, farzandning ota-ona oldidagi burchi, farzandlarni oila qurishga tayyorlash va ko'plab turmush an'analariga oid fikr mulohazalar bayon etilgan [4. B. 56].

Ayol to'g'risidagi arxaik qarashlar qadimgi Xitoyning falsafiy ta'limoti daosizmida aks etgan. Ushbu ta'limotga ko'ra, insonda ikki jon mavjud bo'lib, uning biri xun (erkaklik negizi yanga tegishli va ruhni boshqaradi), boshqa biri esa po (ayollik negizi inga taaluqli va tanani boshqaradi). Inson vafot etganidan so'ng xun osmonga uchib ketadi, po esa yer qa'riga kiradi [5. C. 89].

Qadimda ayol timsoli turli xil tabiat elementlariga ham qiyoslangan. Bunday unsurlarning aksariyatini suv, yer, daraxt va turli xil mevalar tashkil etadi. Masalan, V. N. Basilovning qayd etishicha, Farg'ona vodiysi o'zbeklari tasavvurida suv ham boshqa unsurlar va insonlar singari o'z jinsiga ega bo'lgan. Masalan, "oq suv" – erkak suv, "qora suv" esa ayol suv hisoblangan [6. C. 28]. Suvni ayolga qiyoslash dunyoning boshqa xalqlarida ham uchraydi. Masalan, qadimgi xitoylar ayolni suvga, ona qornini esa quduqqa qiyoslagan [7. B. 43].

Qadimdan ma'lumki, inson tana a'zolari ma'lum bir funksiyani bajarishi bilan birga majoziy ma'nodagi ko'plab ramziy belgilar va turli xil arxaik qarashlarni o'zida mujassamlashtirgan. Shu uchun ham dunyoning boshqa etnoslari singari Markaziy Osiyo xalqlarining an'anaviy turmush tarzida inson tana a'zolari bilan bog'liq turli xil qarashlar va urf-odatlar shakllangan. Inson tana a'zolari hisoblangan qo'l, oyoq, bosh, soch, og'iz, ko'z, suyak, jigar kabi tana qismlari ramziy ma'no kasb etgan.

Barcha dinlar va diniy e'tiqodlarda bo'lgani singari shomonlikda ham ayol ramzi asosiy o'rinni egallaydi. Shomon madaniyati gullab-yashnashi davrigacha butun dunyo tartiboti Tabiat onalari qiyofasida aks etgan (Ota daraxt, ona – olov, aka – tosh. h.k.). Mezolit davriga kelib butun borliq onasi deb nomlangan murakkab tuzilmaga birlashgan Inson uchun salbiy yoki ijobiy fe'l-atvorlardan qat'i nazar, yaratuvchi ona haqida eng qadimiy rivoyatlarda aytilishicha, "Hech narsa yo'q vaqtda qaydadir ayol kishi bor ekan, Uning hamma narsasi bor ekan. U hammaga ona,

qushlarga ham hayvonlarga ham. yerning o'zi ham ikki juft ko'krakli ramziy ayol shaklida tasvirlangan [8. B. 90].

Ma'lumki, Markaziy Osiyoda yashagan turkiy qavmlar qadim zamonlardan oq ruhlarning mavjudligiga ishonganlar. Manbalardan aniqlanishicha, turkiy qavmlar orasida shomonlik kasbini qo'lga kiritgan, o'z qavmi orasida buyuk shomon sifatida tanilgan kishilar dastlab erkak kishilar bo'lganlar [9. C. 117].

Ma'lumki, o'zbek shomonlarining asosiy homiylari parilar sanaladi. Pari haqidagi xalq qarashlari mazkur obraz borasidagi tasavvurlarning adabiy tafakkurda miloddan avvalgi VII–IV asrlarda shakllanganligini ko'rsatadi [10. B. 45–47]. Bizningcha, shomon Markaziy Osiyoda yashovchi turkiy qavmlar orasida dastlab ayollar tomonidan saylangan ona boshi bo'lgan. Chunki, shomon ayollarning hozirga qadar faqat ayollarga qo'l berishi an'anasi saqlanib qolgan.

Parilarning sohibjamol ayol ko'rinishida namoyon bo'lishi to'g'risidagi qarashlar Farg'ona vodiysi o'zbeklari orasida hozir ham uchrab turadi. Jumladan, Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Soyshildir qishlog'ida yashovchi Sumbula baxshining e'tirof etishicha, uning parilari ba'zan kechasi chiroyli ayol yoki yosh qiz bo'lib keladi [11. B. 52].

Ayol ramzi bilan bog'liq qarashlar shomon ruhlari tarkibiga kiruvchi "momo" ruhi bilan bog'liq qarashlarda ham o'z aksini topgan. Masalan, Farg'ona vodiysi aholisi orasida ko'zga ko'rinmas momo ruhlari o'zi tanlab olgan ayolga homiylik qilib, uning qo'li bilan beva-bechoralarga yordam ko'rsatishi to'g'risida tasavvurlar keng tarqalgan. Momolar qaramog'iga tushib qolgan ayollar, odatda, doyalik bilan shug'ullanib, tug'adigan yoki yangi tuqqan ayollarni turli yovuz ruhlardan himoyalash vazifasini bajaradilar. Shuni e'tiborga olgan holda, ba'zi hududlarda bunday ayollar "kindik momo" yoki "doya momo" deb ham yuritiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, momo ruhi doyalarning homiysi va piri hisoblanadi.

"Momo" so'zi asosan, ayol qiyofasidagi ruhlari uchun umumiy istiloh hisoblanib, ko'p ma'nolarda qo'llaniladi. Lekin, ushbu atama vodiyni turli hududlarida har xil ma'noda ishlatiladi. Masalan, Farg'ona vodiysida yoshi ulug' va katta hayotiy tajribaga ega ayollar ham "momo" deb yuritiladi [12. *Dala yozuvlari. Namangan viloyati Uychi tumani Yangichek va Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishloqlari. 2025-yil*]. Yoki aka-ukalarning farzandlari o'zaro suhbat jarayonida birbirlarining onalariga "momo" deb murojaat qiladi [13. *Dala yozuvlari. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tumor qishlog'i. 2023-yil*]. Momo so'zi alohida ruhlarga nisbatan ishlatilganda esa alohida-alohida ko'rinishlarda tasvirlanadi. Vodiya momo ruhi ko'rinishi yaqqol holda tasvirlanmaydi. Masalan, Andijon viloyati Izboskan tumani Jonobod qishlog'i aholisi momo ruhi qiyofasini yaxshi va yomon ruh sifatida

ifodalaydi. Vodiya momo ruhlarining ko'pchiligi yaxshilikka xizmat qiluvchi ruhlar hisoblanib, ular odamlarni yovuz ruhlardan himoya qilganlar.

Manbalarda qayd etilishicha, Anbar ona ayollar mashg'ulotlarining homiysi va piri hisoblangan. Rivoyatlarga ko'ra, u dastavval shayx Hakim otaning zavjasi bo'lgan, shayx vafot etgach, Zangi otaga turmushga chiqqan. Anbar ona haqida hosildorlik ma'budalari, jumladan Avestodagi Anaxita ma'budasiga o'xshatib bayon etilgan afsonalar ham bor. Anbar onaga bag'ishlab o'tkaziladigan urf-odat va marosimlarning ko'pchiligi suv toshqini, bola tug'ilishi va hosildorlik bilan bog'liq bo'lgan. Sumalak uchun tayyorlangan bug'doyning tez yoki sekin unib chiqishi ham Anbar ona nomi bilan bog'langan. Anbar onaga bag'ishlab o'tkaziladigan tadbirlarda otin oyilar, doylar, sehrgarlar, parixonlar uni sharafiga turli xil taomlar tayyorlaganlar [14. B. 29–30].

Anbar onaga oid qarashlar o'zining arxaik ko'rinishlariga ega. Jumladan, qadimdan Xorazmda Anbar onaga ayollar va ayollarga xos kasb-korlar homiysi sifatida qaralgan. Xorazm ayollari Anbar onani g'oyat qadrlaganlar, o'z yig'inlarida unga atab Qur'on tilovat qilganlar. Ayniqsa, tabiblik, azayimxonlik, kinnachilik bilan shug'ullanuvchi ayollar biror-bir bemorni davolashdan oldin Anbar onadan madad so'rab, duo o'qiganlar [15. C. 66].

Shunisi xarakterliki, odatda, shomonlar erkak ham, ayol ham bo'lishi mumkin. Lekin, o'rganilayotgan hudud – Farg'ona vodiysida shomonlik bilan asosan, ayollar shug'ullanishi kuzatildi. Erkaklar baxshichilik bilan shug'ullanishni o'zlariga or deb biladilar, ya'ni shomonlik islom diniga zid kelishini asos qilib olib, shomonlik bilan shug'ullanish Allohga shirk keltirish bilan barobar deb hisoblaydilar [16. *Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqr'rg'on qishlog'i. 2025-yil*]. Umuman olganda, bunday holatni islom dinining vodiy aholisi orasida ta'siri kuchliligi bilan izohlash mumkin.

V. Basilovning ta'kidlashicha, Zarafshon vohasi o'zbek va tojiklari orasida shomonlik ayollar, qozoq, qirg'iz, uyg'ur va turkmanlarda esa erkaklar tomonidan bajarilgan [17. C. 66–67]. Lekin, shuni qayd etish kerakki, baxshining qaysi jinsga mansub bo'lishi shaxsning o'ziga bog'liq emas, aksincha, ko'proq tashqi ruhiy ta'sirlarga tegishli bo'ladi.

Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan, qozoqlar va turkmanlarda shomonlik bilan asosan, erkaklar shug'ullanadi. Chunki, qozoq va turkmanlarda patriarxal an'analarga ko'ra, shomonlik erkaklarning vazifasi hisoblangan. Shomonlikning o'zbek va tojiklarda ayollar orasida keng tarqalishi erkaklarda shomonlik kasalligiga nisbatan immunitetning baland-pastligi bilan izohlanmaydi. Bunday vaziyatni islom dinining uzoq vaqt davomidagi ta'siri natijasi deb hisoblash mumkin. Farg'ona vodiysida sho-

monlik bilan ko'proq ayollarning shug'ullanishini ularning psixik holatlarga tezroq moslashishi bilan izohlash bo'ladi.

Ba'zan shomonlar orasida yosh oilali ayollar ham uchrab turadi. Ayrim manbalarda yozilishicha, ayollar shomonlikni majburiyat yuzasidan qabul qilganlar [18. C. 277]. Ular oddiy kishilardan farq qilmasa-da, ayrim jihatlari bilan ajralib turganlar. Shomon ayollar tabiatida quyidagilarni kuzatish mumkin: odamovilik, begona kishilar va g'ayridinlarni qabul qilmaslik. Aksariyat shomonlar yaqin qarindoshlari va qo'shnilarinigina davolaganlar [19. *Dala yozuvlari. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Ing'irchoq qishlog'i. 2024-yil*].

Xulosa sifatida shuni e'tirof mumkinki, Farg'ona vodiysi o'zbeklari shomonlik e'tiqodiga oid qarashlari hamda marosimlarida dunyoning boshqa etnoslaridagi singari ayollar muhim o'rinni egallagan. Chunki, shomonlikni ayollarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Vodiy o'zbeklari orasida shomonlik faoliyati bilan asosan ayollar shug'ullanganlar.

Barcha diniy e'tiqod va dinlarda bo'lgani kabi islom dinida ham ayol shaxsiga ijobiy munosabatda bo'lib kelingan. Hech qaysi bir dinda islomchalik ayol shaxsi ulug'lanmagan. Islom dinida bajarilishi shart bo'lgan beshta farz bilan birgalikda islom dinida ko'pxotinlik va ajralishlarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Qur'oni karimda bu haqda shunday keltiriladi: "Sizlar uchun nikohi halol bo'lgan ayollarga ikkita, uchta, to'rtadan uylanaveringiz. Bordi-yu, (ular o'rtasida) odil bo'la olmaslikdan qo'rqsangiz, bir ayolga (uylaning) yoki qo'l ostingizdagi cho'ri bilan kifoyalaning" [20. B. 77]. Bu esa o'z navbatida jamiyatda nopoklik va maishiy buzuqliklarning oldini olish maqsadida islom dinida ko'pxotinlikka ruxsat berylganining dalilidir. Lekin shu bilan birga ushbu me'yorlar oilani mustahkamlashga ham yo'naltirilgandir. Mana shunga muvofiq islom erkakdan oilani boqishni talab qiladi. Agarda erkak oilasini moddiy ta'minlay olish imkoniyatiga ega bo'lmasa, u ikkinchi xotonga uylanish huquqiga ega hisoblanmaydi. Bir necha xotonga ega bo'lgan erkak oilaviy hayotning barcha jabhalarida ularning har biriga teng va birday e'tibor qaratishi shart sanaladi [21. C. 448].

Islomdan avvalgi johiliyat davrida ayollarning holatiga nazar solsak, ularda qat'iy belgilab qo'yilgan huquqlar bo'lmagan. Ular nafaqat merosdan mahrum qilingan, balki erining vafotidan keyin o'zlari bir buyum sifatida merosxo'rlar o'rtasida taqsimlangan. Hatto kelajakda qo'lga qurol olib jang qila olmaydi, asirga tushib bizni nomusimizni yerga uradi, kambag'allikka sabab bo'ladi, deb qiz chaqaloqlarni tiriklay ko'mish holatlari ham uchrab turar edi.

O'lkaga islom kirib kelganidan keyin ayollarning jamiyatdagi mavqei tiklanib, bir qancha haq-huquqlarga ega bo'ldilar. Qur'oni karimning o'ndan ortiq suralarida

va ko'plab hadisi shariflarda ayollarning haq-huquqlari va ularga tegishli hukmlar keltirilgan. Hatto, Qur'oni karimda alohida "Niso" ("Ayollar") deb nomlangan sura ham mavjud. Bularning hammasi Islom dinida ayollarga bo'lgan yuksak e'tibordir. Ba'zi shar'iy istisnolarni hisobga olmaganda ayol kishi erkaklar bilan barobar dinga amal qiladi. U ham namoz o'qiydi, ro'za tutadi, boy bo'lsa, zakot beradi, imkon topsa, haj qiladi.

Ayollar turli ibodat va yaxshiliklar uchun savob olishda ham erkaklarga tengdirlar. Bu haqida Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: "Alloh mo'minlar va mo'minalarga ostidan anhorlar oqib turadigan, mangu yashaladigan jannat (bog')laridagi yoqimli maskanlarni va'da qildi" [22. B. 72].

Ayol to'g'risidagi qarashlar va munosabatlar o'zbeklarning oilaviy turmush tarzida asosiy o'rinni egallaydi. O'zbek oilasida o'ziga xos oilaviy tartib va qoidalar mavjud bo'lib, unga ko'ra kichiklar kattaga, ayollar – erga bo'ysunish prinsipi ustuvordir. Jamiyatda, qolaversa, oilada muvozanatni tutib turuvchi bir mezon borki, u erkakka hurmat, ayolga ehtirom tuyg'usidir [23. B. 95]. Darhaqiqat, oila erkak va ayolning bir-birini hurmat qilishidan boshlanadi.

Farg'ona vodiysi o'zbeklarining XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi an'anaviy oilasidagi tartib va qoida, munosabatlar haqida er-xotin Nalivkinalar shunday ma'lumot berganlar: "Begona odamlar oldida er va xotin bir-birlariga iliq munosabatda bo'lishi qabul qilinmagan, mazkur holatlarda er doimo jiddiy ohangda gapirgan, ayol bo'lsa, uni iloji boricha itoatkorlik ko'rinishida qabul qiladi. Begonalar oldida er-xotin bir-birlariga ismlarini aytmasdan murojaat qilganlar. Ismini aytib chaqirish juda uyatli sanalgan. Er-xotin bir-birlarini katta farzandi ismi yoki xotinning ukasi ismini aytib, yoki uchinchi shaxsda murojaat qilishadi. Boshqalarga er o'zining xotini haqida gapirganda "oilam", xotin bo'lsa, o'z eri haqida ismini aytmay, "erim", "xo'jaynim", "qizimning otasi" va h.k. nomlar bilan gapirgan" [24. C. 158]. Bundan ko'rinib turibdiki, sharqona odob va islomga asoslangan me'yorlar XX asr boshlaridagi oila va oilaviy munosabatlarda ustuvorlik qilgan. Axborotchilarning qayd etishicha, XX asrning 50–60-yillaridan boshlab oila va oilaviy munosabatlar g'arbga xos tartib-qoidalar asosida shakllana boshlagan. Bundan tashqari, mazkur asarda yozilishicha, XIX asr oxirida Farg'ona vodiysida ayollar tomonidan o'tkazilgan turli xil marosimlar jarayonida shomonlikka oid zikr tushish, baxshichilik, folbinlik kabi holatlar asosiy o'rinlardan birini egallagan [25. C. 176].

O'zbek oilasida onalarning roli va vazifasi doimo juda katta bo'lib kelgan. Farg'ona vodiysidagi katta oilalarda yoshi eng ulug' ona, oila ierarxiyasida undagi boshqa ayollarga nisbatan yuqoriroq mavqeyega ega. Oiladagi barcha erkaklar onani

hurmat qilishi va unga bo'ysunishi shart hisoblanadi. Ona faqatgina oila boshlig'iga itoat etadi. Oiladagi barcha uy-ro'zg'or yumushlarini nazorat qilish, umuman oila ichidagi barcha jarayonlarga bevosita rahbarlik qilish oiladagi yoshi ulug' va hurmatli onaning vazifasi sanaladi. Ayrim holatlarda (agarda oila boshlig'i bo'lgan eri vafot etganda) u oila boshlig'i vazifasini bajaradi. Mazkur holatda unga nafaqat oiladagi barcha ayollar, balki barcha erkaklar, shu jumladan katta o'g'il ham bo'ysunadi [26. C. 141].

Xulosa qilib shuni qayd etish mumkinki, ayol to'g'risidagi qarashlar o'zining qadim ildizlariga ega. Aksariyat jahon dinlari va dinning ilk shakllarida ayol erkaklarni yo'ldan ozdiruvchi, ularni sehrlovchi va insoniyatni halokatga yetaklovchi timsol sifatida baholangan. Lekin, islom dinida ayollarni qadrlash, ularni asrab-avaylash qattiq targ'ib qilingan amaldir. Chunki, ayollar islomda ona, jufti halol, qiz farzand va qadrdon singillar sifatida qadrlanadi. Bunday qarashlar Farg'ona vodiysi o'zbeklarining kundalik turmush tarzi va oilaviy marosimlarida ayol mavqeining nechog'lik yuksak ekanligiga poydevor vazifasini o'taydi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими. – Тошкент: Янги аспр авлоди, 2007. – Б. 7.
2. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими. – Тошкент: Adabiyot, 2022. – Б. 39.
3. Аширов А. А. “Авесто”дан мерос маросимлар. – Тошкент: Халқ мероси, 2001. – Б 24.
4. Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий диний эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 56.
5. Мифологический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – С. 89.
6. Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1992. – С. 28.
7. Мингбоева Д. Тимсоллар тилсими.... – Б. 43.
8. Халмуратов Б. Р. Фарғона водийси аҳолисининг қадимий диний эътиқодларида аёл талқини // Ўзбекистон тарихи. – 2014. – №2. – Б. 90.
9. Булатов А. Реликты шаманства у народов Дагестана // СЭ. – 1991. – № 6. – С. 117.
10. Қажумов О. Пари билан боғлиқ халқ қарашлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1996. – № 1. – Б. 45–47.

11. Халмуратов Б. Р. Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик эътиқоди. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2018. – Б. 52.
12. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Uychi tumani Yangichek va Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishloqlari. 2025-yil.
13. Dala yozuvlari. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Tumor qishlog'i. 2023-yil.
14. Ислом. Энциклопедия. – Тошкент: ЎзМЭ, 2004. – Б. 29–30.
15. Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С. 66.
16. Dala yozuvlari. Namangan viloyati Namangan tumani Терақо'рг'on qishlog'i. 2025-yil.
17. Басилов В. Н. Два варианта среднеазиатского шаманства // СЭ. – 1990. – №4. – С. 66–67.
18. Горшунова О. В. Узбекская женщина: Узбекская женщина: Социальный статус, семья, религия (по материалам Ферганской долины). – М.: Наука, 2006. – С. 277.
19. Dala yozuvlari. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Ing'irchoq qishlog'i. 2024-yil.
20. Куръони Карим (Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур) – Тошкент, 1991. – Б. 77.
21. Религия в истории и культуре / Под редакцией профессора М. Г. Писманика. 2-изд-е. – М. 2000. – С. 448.
22. Куръони Карим. “Тавба” сураси, 72-оят.
23. Иномов Қ. Оила осойишталиги – юрт тинчлиги // Оила. – 2005. – №1. – Б. 95.
24. Наливкин В., Наливкина М. Очерки и быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань: Университет, 1886. – С. 158.
25. Yuqoridagi asar... – С. 176.
26. Горшунова О. В. Узбекская женщина... – С. 141.

POPULAR VIEWS ON THE SYMBOL OF WOMEN

(On the example of the Uzbeks of the Fergana Valley)

Annotation. This article reflects archaic views on the cult of "woman", its religious and ritual analysis, attitudes towards women in various religious beliefs, their meaning and functions. In the article, the author sheds light on the views of the Uzbeks of the Fergana Valley on the female symbol, linking them to the ideas

existing among the peoples of the world. The main attention is paid to the ethnographic interpretation of the attitude towards the female person in shamanistic beliefs and Islam.

Keywords and phrases: Central Asia, Fergana Valley, Uzbeks, ritual, female cult, shamanism, Islam, ceremony, tradition, bakhshi, transformation, fairy, momo, guardian spirits.

НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СИМВОЛЕ ЖЕНЩИНЫ (На примере узбеков Ферганской долины)

Аннотация. В данной статье отражены архаичные представления о культе «женщины», его религиозно-ритуальный анализ, отношение к женщине в различных религиозных верованиях, её значение и функции. В статье автор освещает представления узбеков Ферганской долины о женском символе, связывая их с представлениями, бытовавшими у народов мира. Основное внимание уделено этнографической интерпретации отношения к женскому образу в шаманских верованиях и исламе.

Ключевые слова: Средняя Азия, Ферганская долина, узбеки, ритуал, женский культ, шаманизм, ислам, обряд, традиция, бахши, превращение, фея, момо, духи-хранители.